

Simposio Iberoamericano de Ecología Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías
Del 11 al 15 de noviembre de 2024 - Portugal

Sesión: 2

MODELOS BASADOS EN EL ÍNDICE GONADOSOMÁTICO PARA CLASIFICAR FASES DE MADUREZ GONADAL Y ESTIMAR EL VALOR CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN LA ANCHOVETA (*Engraulis ringens*)

Elmer Quispe^{1,2} Javier Sanchez¹

¹Instituto del Mar del Perú, Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos. ²Programa de Maestría en Ciencias del Mar, Universidad Peruana Cayetano Heredia

11 de noviembre de 2024

Potencial
reproductivo
y resiliencia

ANCHOVETA: MADUREZ GONADAL

Einarsson et al. (1966) : **macroscópica**,

Buitrón et al. (2015) : **macroscópica y microscópica**

¿En base al IGS y otras variables, se puede determinar las fases de madurez gonadal de acuerdo a la escala de Buitrón et al. (2015)?

ESCALAS	Einarsson y Flores (1966)		Buitrón et al. (2015)	
	FASES de madurez gonadal	1	Inmadurez virginal	0
2		Madurante inicial o recuperadas	1	Reposo
3		Madurante	2	En Maduración
4		Maduración avanzada o Hidratado	3	Maduro
5		Desovante	4	Desovante Expulsante
6		Desovado	5	Post-desovante Post-expulsante

ANCHOVETA: ÍNDICE GONADOSOMÁTICO

$$IGS = \left(\frac{Pg}{Pe} \right) * 100$$

Donde;

Pg = peso de la gónada

Pe = peso eviscerado (Vazzoler 1982)

El valor crítico del IGS no ha sido validado individualmente como un indicador de su fase activa de madurez (maduras y desovante)

¿Se puede estimar un valor crítico en el IGS para indicar el inicio de las fases activas de madurez gonadal?

Indicadores reproductivos de la anchoveta

REPORTE MENSUAL

AÑO 2024, NRO. 11 | 15 de junio de 2024

JL AG ST OC NV DC EN FB MR

$$AR = [(H_{III} + H_{IV}) / H_a] * 100$$

Donde;

H_{III} = Ovarios con ovocitos maduros

H_{IV} = Ovarios con folículos post-ovulatorios y/u ovocitos hidratados

H_a = Hembras adultas

OBJETIVOS:

- Desarrollar un modelo basado en el IGS (y otros) para clasificar las fases de madurez gonadal de la anchoveta. Con aplicación de re-catalogar lecturas de madurez gonadal antes del 2015.
- Estimar el valor crítico del IGS como indicador de las fases 3 (maduro) y 4 (desovante) en la anchoveta. Y comparar este valor entre periodos reproductivos.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Lugar: Región norte-centro
- Periodo: 1984 – 2022
- Cruceros: 115
- Lances: 4 649
- Ejemplares: 203 024
- Gónadas: 191 564

Einarsson y Flores (1966)

- Cruceros: 89
- Lances: 3 709
- Ejemplares: 129 271
- Gónadas: 129 271 (67%)

Buitrón et al. (2015)

- Cruceros: 26
- Lances: 940
- Ejemplares: 62 293
- Gónadas: 62 293 (33 %)

MATERIAL Y MÉTODOS

MODELOS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL IGS

1. EDA para las fases de madurez gonadal.
2. Matriz de correlación en las 7 variables numéricas para evitar la redundancia estadística.
3. Ajuste de 5 modelos de regresión con *forward selection*.
4. Evaluación de 6 algoritmo de clasificación (**), y su desempeño, con 5 metricas (***)).
5. Re-catalogar las lecturas de fases de madurez gonadal previas la 2015.

5

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Red} + \text{Blue}}{\text{Red} + \text{Orange} + \text{Blue} + \text{Purple}}$$

$$\text{Class 2 Precision} = \frac{\text{Blue}}{\text{Blue} + \text{Purple}}$$

$$\text{Class 1 Recall} = \frac{\text{Red}}{\text{Red} + \text{Purple}}$$

** Análisis Discriminante Lineal (LDA); Análisis Discriminante Cuadrático (QDA); Regresión logística multinomial (MULTINOM); Árboles de decisión por partición recursiva (RPART); Random forest (REFOREST); Redes neuronales (skip-layer connections) (NNET)

*** Exactitud o accuracy; Recall o sensibilidad; Precisión; F1 score; Coeficiente kappa de Cohen

MATERIAL Y MÉTODOS

ESTIMACIÓN DEL VALOR CRÍTICO DEL IGS

1. Datos de madurez gonadal e IGS de hembras en periodo reproductivo (2015-2022).
2. Variable binomial: valor 1 para fases de madurez gonadal 3 ó 4, y 0 para los demás.
3. Ajuste de 4 modelos sigmoideos (**) para estimar la probabilidad de que la fase de madurez gonadal sea 3 ó 4, según el valor de IGS.
4. Selección usando dos métricas de evaluación (**), y calculó el umbral de IGS (IGSc) que indica con seguridad fases de madurez gonadal 3 ó 4.
5. Comparación del IGSc entre periodos reproductivos.

(**) Gompertz; Logistic; Hill; Weibull

(***) AIC's; Log-Likelihood, R2, DNR

1,2

N	MAT	IGS
125	3	
126	3	
127	0	
128	1	
129	2	
130	2	
131	4	

N	MAT	IGS
125	1	
126	1	
127	0	
128	0	
129	0	
130	0	
131	1	

3

4

Number of model parameters

$$AIC = 2k - 2\ln(\mathcal{L})$$

$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\hat{\theta}) = \text{maximum value of the likelihood function of the model}$

5

RESULTADOS

MODELOS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL IGS

Longitud de gónada
 Peso total
 Peso eviscerado
 mes

	FC	DC	L	PESO.TOTAL	PESO.EVISC	IGS	PGONADA
LAT	0.40	0.22	0.33	0.40	0.39	0.22	0.33
FC		0.09	0.26	0.42	0.40	0.16	0.28
DC			0.18	0.20	0.19	0.21	0.26
L				0.96	0.97	0.45	0.73
PESO.TOTAL					0.99	0.47	0.79
PESO.EVISC						0.43	0.75
IGS							0.87

RESULTADOS

MODELOS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL IGS

Maturity stages scales by species. Stages in white, grey and light grey shaded cells were classified as immature, mature-active and mature-inactive category, respectively. Maturity scale microscopic (*i.e.*, whole-oocyte) according to: (a) Troncoso (2004), (b) Balbontín and Bravo (1993), and microscopic (*i.e.*, histology) according to: (c) Pájaro and Macchi (2001), (d) Ganiás et al. (2004).

Stages	Patagonian grenadier ^a	Southern hake ^b	Southern blue whiting ^c	Mediterranean sardine ^d #
1	Virginal	Virginal	Virging, Immature	Primary oocytes
2	Immature	Immature	Early delevoping	Yolk vesicle
3	Maturing	Maturing	Late delevoping	Primary yolk globule
4	Mature	Partial postspawning	Spawning, gravid	Secondary yolk globule
5	Regressing	Mature	Partial postspawning	Tertiary yolk globule
6	-	Regressing	Spent	Migratory nucleus
7	-	-	-	Hydration
8	-	-	-	Massive atretic

females of Mediterranean sardine were classified as mature-inactive those that shown atretic state-2 ($\geq 50\%$ α -stage atretic follicles) or atretic state-3 (vitellogenic oocytes with β -stage atretic follicles) following Ganiás et al. (2004).

FASE DE MADUREZ GONADAL (FMG):

GRUPOS DE MADUREZ GONADAL (GMG):

Virginales:	0
Reposo-En maduración:	1 y 2
Fases activamente reproductivos	
Maduro-Desovante/Expulsante:	3 y 4
Recuperación/Post Expulsante:	5

Estadio 0 1 2 3 4 5

Estadio 0 1-2 3-4 5

RESULTADOS

MODELOS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL IGS

FASES DE MADUREZ GONADAL (FMG)

Algoritmo	Modelo	Accuracy	Kappa	F1_score	Log_loss
RFOREST	M1	0.432	0.319	0.424	12.742
RFOREST	M2	0.690	0.628	0.686	1.111
RFOREST	M3	0.817	0.780	0.814	0.623
RFOREST	M4	0.898	0.878	0.898	0.347
RFOREST	M5	0.929	0.915	0.928	0.218
RFOREST	M6	0.926	0.912	0.926	0.238
RFOREST	M7	0.930	0.916	0.929	0.253
RFOREST	M8	0.913	0.896	0.912	0.297

M1: mat ~ IGS

M2: mat ~ IGS + LAT

M3: mat ~ IGS + LAT + DC

M4: mat ~ IGS + LAT + DC + L

M5: mat ~ IGS + LAT + DC + L + FC

M6: mat ~ IGS + LAT + DC + L + FC + SX

M7: mat ~ IGS + LAT + DC + L + FC + SX + MP

M8: mat ~ IGS + LAT + DC + L + FC + SX + MP + EN

GRUPOS DE MADUREZ GONADAL (GMG)

Algoritmo	Modelo	Accuracy	Kappa	F1_score	Log_loss
RFOREST	M1	0.541	0.394	0.510	12.207
RFOREST	M2	0.770	0.700	0.765	0.907
RFOREST	M3	0.892	0.862	0.891	0.407
RFOREST	M4	0.947	0.936	0.947	0.167
RFOREST	M5	0.965	0.960	0.965	0.061
RFOREST	M6	0.963	0.957	0.962	0.054
RFOREST	M7	0.966	0.961	0.965	0.042
RFOREST	M8	0.962	0.956	0.962	0.081

RESULTADOS

MODELOS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL IGS

FASES DE MADUREZ GONADAL (FMG)

1

2

FMG PREDICHOS 1984 - 2014

RESULTADOS

MODELOS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL IGS

GRUPOS MADUREZ GONADAL (GMG)

Clase Predicha

1

2

GMG PREDICHOS 1984 - 2014

RESULTADOS

ESTIMACIÓN DEL VALOR CRÍTICO DEL IGS

1

2

$$p(m) = e^{-e^{(a-b \cdot IGS)} \cdot c}$$

Models		IGSc	logLik	AIC	R ²	DNR
A.	Gompertz	5.04	274.81	-541.61	0.996	Sí
B.	Logistic	5.20	244.88	-483.75	0.994	Sí
C.	Hill	4.36	252.92	-495.85	0.995	Sí
D.	Weibull	4.80	234.99	-463.98	0.993	Sí

3

RESULTADOS

ESTIMACIÓN DEL VALOR CRÍTICO DEL IGS

1

Perea et al. (2011)

2

3

MS	diff	lwr	upr	p adj
MS:1-0	-0.099	-0.133	-0.064	2E-10
MS:2-0	-0.211	-0.245	-0.177	9E-13
MS:2-1	-0.112	-0.146	-0.078	1E-12

MS	Xa	Xb	Xc	IGSc	R2
0	3.978	1.736	0.997	5.180	0.992
1	4.429	1.883	0.996	5.070	0.989
2	4.156	1.795	0.999	4.960	0.995

4

ENSO	diff	lwr	upr	p adj
A-N	-0.157	-0.188	-0.126	9E-13
O-N	-1.108	-1.139	-1.077	9E-13
O-A	-0.951	-0.982	-0.919	9E-13

MS	Xa	Xb	Xc	IGSc	R2
O	4.790	2.193	1.001	4.251	0.980
N	4.443	1.819	0.995	5.357	0.986
A	4.471	1.751	1.000	5.209	0.958

CONCLUSIONES

- Se ha desarrollado un modelo de clasificación (RFOREST) capaz de identificar las fases de madurez gonadal, proporcionando un método para re-catalogar las fases de madurez antes del 2015 (67% de los datos).

- La fase de madurez gonadal puede inferirse a partir de la combinación del IGS, latitud, distancia a la costa, longitud total y factor de condición, siendo el IGS la variable más relevante en este proceso.

- De acuerdo a la curva de Gompertz, el valor crítico del IGS es 5.04, por encima de este umbral se tiene la certeza (100%) de encontrar individuos en fases de madurez gonadal 3 o 4.

- La anchoveta cambia su IGS crítico en relación a los diferentes periodos reproductivos y, como estrategia reproductiva frente a cambios en el ambiente.

PERSPECTIVAS

- Implementar el modelo de clasificación a los datos proveniente del seguimiento de pesquería de la anchoveta.

- Validar la certeza de clasificación en base a las lecturas microscópicas de las fases de madurez gonadal

- Investigar la relación entre estos factores y el IGS, como la temperatura del mar, la disponibilidad de alimento, y la densidad poblacional, ya que puede tener un papel crítico en el proceso reproductivo.

- Cambio de enfoque: ¿ considerando la fase de madurez gonadal (y otras variables) se puede estimar rangos de valores para el IGS para la anchoveta y otras especies ?

**MODELOS BASADOS EN EL ÍNDICE
GONADOSOMÁTICO PARA CLASIFICAR
FASES DE MADUREZ GONADAL Y ESTIMAR
EL VALOR CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD
REPRODUCTIVA EN LA ANCHOVETA
(*Engraulis ringens*)**

Elmer Quispe^{1,2} Javier Sanchez¹

11 de noviembre de 2024

GRACIAS